

MAMLAKATIMIZDA ISLOM BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Voitov Aziz Botirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060524>

Kirish. So‘nggi yillarda jahon moliya tizimida islom bankchiligi muqobil moliyalashtirish modeli sifatida jadal rivojlanib bormoqda. Islom banklari faoliyati shariat tamoyillariga asoslangan bo‘lib, unda foiz (ribo) asosidagi operatsiyalar taqiqlanadi va moliyalashtirish jarayoni sheriklik hamda risklarni o‘zaro taqsimlash tamoyillariga asoslanadi. Mazkur model iqtisodiyotning real sektorini qo‘llab-quvvatlash, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish hamda iqtisodiy adolat tamoyillarini ta‘minlashga xizmat qiladi. Hozirgi kunda islom bankchiligi tizimi dunyoning ko‘plab mamlakatlarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritib, moliya bozorining muhim tarkibiy qismiga aylangan. Islom moliyasi instrumentlari, jumladan, murobaha, musharaka, muzoraba, ijara va sukuk kabi moliyaviy vositalar orqali investitsiya jarayonlarini faollashtirish hamda iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish imkoniyati yaratilmoqda. Mamlakatimizda ham moliya tizimini modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish jarayonida islom bankchiligi institutlarini joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Islom banklari faoliyatini rivojlantirish orqali moliya bozorini diversifikatsiyalash, moliyaviy inklyuziyani kengaytirish hamda yangi investitsiya manbalarini jalb qilish imkoniyatlari yaratiladi.

Bugungi kunga kelib, dunyo moliya bozorida Islom moliya instrumentlaridan foydalanish g‘oyatda dolzarb manbaga aylanib bormoqda. Buni islomiy moliyalash har yili 15-20 foiz o‘shishga erishayotgani ham tasdiqlaydi. Islom moliyasi jahon bo‘yicha 400 dan ortiq moliya institutlari tomonidan amaliyotda qo‘llanib kelinmoqda, uning yillik aylanmasi 800 mlrd. AQSh dollarini tashkil etadi. Islom moliyasi xizmatlarini ko‘rsatishda munosabat bevosita real iqtisodiy aktivlarga yo‘naltiriladi, taraflar o‘rtasida foyda va zararni bo‘lishish yoki savdo amaliyotlariga asosida aniq iqtisodiy natijaga bog‘lanadi. Islom moliya xizmatlarida moliyalashtiruvchi (bank, kredit tashkiloti) va moliya mablag‘larini qabul qiluvchi loyiha muvaffaqiyati va samaradorligida teng huquqli va birgalikda manfaatdor xamkorlarga aylanadi. Ushbu belgilar bilan islom moliya xizmatlarini ko‘rsatish jarayonidagi munosabatlar an‘anaviy moliya munosabatlaridan farqlanadi.

Asosiy qism. Islom bankchiligi tizimining nazariy asoslari islom iqtisodiy ta‘limoti va shariat tamoyillariga asoslanadi. Mazkur tizimning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- foiz asosidagi moliyalashtirishni taqiqlash;
- foyda va zararlarni o‘zaro taqsimlash tamoyili;
- moliyalashtirishning real aktivlarga asoslanishi;
- iqtisodiy faoliyatning shariat talablariga mos bo‘lishi.

Mazkur tamoyillar moliyaviy operatsiyalarda shaffoflikni ta‘minlash, spekulativ operatsiyalarni cheklash hamda iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan islom bankchiligi moliya tizimining barqarorligini ta‘minlash va iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashda muhim nazariy asosga ega.

O‘zbekistonda 2025 yil islom moliyasi rivojlanishida muhim burilish davri bo‘ldi. So‘nggi yillarda mamlakatda yangi moliyaviy arxitektura shakllanib bormoqda. Unda islom moliya

instrumentlari nafaqat muqobil moliyalashtirish vositasi, balki barqaror milliy rivojlanish modelining muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmog'da. Axloqiy moliyaviy yechimlarga bo'lgan qiziqishning ortishi, moliyaviy xizmatlar imkoniyatlarini kengaytirishga bo'lgan intilish hamda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan faol qo'llab-quvvatlash ushbu sohaning tizimli rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratmog'da. Davlat tashabbuslari bilan bir qatorda, fintech kompaniyalari ham islom moliya sanoatining rivojlanishida muhim rol o'ynamog'da. Ular zamonaviy texnologiyalarga asoslangan moliyaviy xizmatlar orqali islom moliya mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirmog'da. Bu jarayon ayniqsa O'zbekiston uchun dolzarb bo'lib, mamlakatda islom bankchiligi moliya tizimining raqamli transformatsiyasi bilan parallel ravishda rivojlanmog'da. 2025 yil boshida muhim voqealardan biri - Alif fintech kompaniyasi tomonidan xalqaro moliya bozorida ilk sukuk emissiyasining amalga oshirilishi bo'ldi. 50 million AQSh dollari miqdoridagi dastur doirasida kompaniya Lyuksemburg xalqaro moliya bozorida 5 million AQSh dollari miqdorida mablag' jalb qildi. Mazkur moliyaviy instrument uch yillik muddatga mo'ljallangan mudaraba sukuki shaklida tuzildi. Ushbu emissiya O'zbekiston islom moliya aktivlariga xalqaro investorlar tomonidan qiziqish ortib borayotganini tasdiqladi hamda mahalliy kompaniyalar xalqaro moliyaviy standartlarga javob bera olish imkoniyatiga ega ekanligini namoyish etdi. Shu bilan birga, ushbu tajriba boshqa mahalliy kompaniyalar uchun ham global islom kapital bozorlari tomon yo'l ochib berdi.

O'zbekistonda 2025 yil islom bankchiligi faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish borasida ham muhim o'zgarishlar bilan ajralib turdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan islom bankchiligi faoliyatini tartibga soluvchi qonun loyihasi birinchi va ikkinchi o'qishlarda qabul qilindi. Mazkur hujjat Soliq kodeksi hamda Fuqarolik kodeksiga tegishli o'zgartirishlarni kiritishni nazarda tutadi hamda “islom banki”, “investitsiya depoziti” va “islomiy moliyaviy operatsiyalar” kabi tushunchalarni huquqiy jihatdan belgilab beradi. Shuningdek, islom banklari faoliyati uchun majburiy litsenziyalash tizimini joriy etish ham ko'zda tutilgan. Mazkur qonunning qabul qilinishi natijasida islom moliyasi tamoyillariga mos loyihalar uchun yiliga 5 milliard AQSh dollarigacha investitsiya jalb qilish imkoniyati yaratilishi kutilmog'da. Bu esa tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga hamda moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining kengayishiga sezilarli turtki beradi.

BMT Taraqqiyot dasturi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda aholining 68 foizi va tadbirkorlarning 60 foizi diniy e'tiqod sababli an'anaviy bank mahsulotlaridan foydalanishga tayyor emas. Bu holat islom moliyasining nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, tegishli huquqiy baza yaratilishi va moliyaviy mahsulotlar qatorining kengaytirilishi ushbu ehtiyojni qondirish bilan birga mamlakatda moliyaviy inklyuziya darajasining oshishiga xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatdagi 14 ta tijorat bankida islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etish, ya'ni islomiy darchalarni tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilmog'da. Bu esa shariat tamoyillariga mos moliyaviy xizmatlarning mamlakat bo'ylab kengroq ommaga taqdim etilishiga imkon yaratadi.

Islom moliyasi tobora raqamli shaklga o'tib borayotganligi sababli kiberxavfsizlik masalasi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanmog'da. 2025 yilda davlat va xususiy sektor vakillari tomonidan ma'lumotlarni himoya qilish hamda raqamli zaifliklarning oldini olishga qaratilgan qator tashkiliy choralar ko'rildi.

Xususan, 2025 yil oktyabr oyida Toshkent shahrida kiberxavfsizlik va islomiy moliya masalalariga bag'ishlangan milliy forum tashkil etildi. Ushbu tadbir Kiberxavfsizlik agentligi hamda islomiy fintech kompaniyalari hamkorligida o'tkazildi. Forum doirasida raqamli aktivlarni himoya qilish, onlayn islomiy moliyaviy platformalarga bo'lgan ishonchni oshirish hamda moliyaviy xizmatlarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan preventiv chora-tadbirlar muhokama qilindi.

So'nggi yillarda mobil ilovalar, biometrik identifikatsiya texnologiyalari hamda agentlik tarmoqlari orqali islomiy fintech kompaniyalari tomonidan moliyaviy xizmatlardan yetarli darajada foydalanmayotgan qishloq aholisi uchun yangi xizmatlar joriy etila boshlandi. Mazkur tashabbuslar raqamli infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalarning ortishi hamda xususiy sektor bilan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan innovatsion dasturlar o'rtasidagi hamkorlikning kuchayishi natijasida amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, 2025 yilda amalga oshirilgan islohotlar va moliya sektoridagi faollikni inobatga olgan holda, 2026 yil islom moliya tizimining institutsional asoslarini mustahkamlash hamda mavjud tashabbuslarni kengaytirish bosqichi bo'lishi kutilmoqda.

Yangi qonunchilik hujjatlarining qabul qilinishi natijasida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan taxminan 10 ta islom banki va mikromoliyaviy tashkilotlarning tashkil etilishi kutilmoqda. Mazkur moliya institutlari murobaha, ijara, musharaka kabi shariat tamoyillariga asoslangan moliyaviy instrumentlar asosida xizmatlar ko'rsatadi.

Bu esa mamlakatda to'liq shakllangan islom moliya ekotizimini yaratish, yangi moliyaviy institutlarning bozorga kirishi uchun to'siqlarni kamaytirish hamda raqobat muhitini rivojlantirish imkonini beradi.

“Buy Now Pay Later” (BNPL) yoki kechiktirilgan to'lov tizimi hozirgi kunda moliya bozorining eng yirik segmentlaridan biri hisoblanadi. Ushbu segmentning umumiy hajmi 8,5 trillion so'mdan (taxminan 714,8 million AQSh dollari) oshgan. Kelgusida ushbu sohada faoliyat yurituvchi subyektlar uchun etik kodeks joriy etilishi, marketing va kommunikatsiya jarayonlarida shaffoflik standartlari kuchaytirilishi kutilmoqda. Bu esa iste'molchilarning moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ishonchini oshirish, adolatsiz amaliyotlar xavfini kamaytirish hamda foydalanuvchilar uchun yanada shaffof va xavfsiz moliyaviy muhit yaratishga xizmat qiladi.

Islom moliya tizimini keng joriy etishni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2026 yilda mamlakat miqyosida moliyaviy savodxonlikni oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Ushbu dasturlar aholining shariat tamoyillariga mos moliyaviy mahsulotlar haqidagi bilimlarini oshirishga xizmat qiladi.

Global moliya tendensiyalarini hisobga olgan holda, O'zbekistonda ekologik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish maqsadida “yashil sukuk” emissiyasini amalga oshirish imkoniyatlari ham o'rganilmoqda. Bu borada Islom taraqqiyot banki kabi xalqaro hamkorlar bilan birgalikda qator texnik-iqtisodiy asoslash ishlari olib borilmoqda. Yashil islom moliyasi mamlakatda ekologik siyosatni shariat tamoyillariga asoslangan moliyalashtirish mexanizmlari bilan uyg'unlashtiruvchi muhim strategik yo'nalishlardan biriga aylanishi mumkin.

Xususan, 2026 yilda hukumat tomonidan mamlakatda islom kapital bozorini shakllantirish bo'yicha institutsional asoslarni yaratish rejalashtirilmoqda. Bunda maxsus Shariat kengashini tashkil etish, islomiy moliyaviy instrumentlar uchun alohida moliyaviy indeksni joriy etish hamda fond bozori listing qoidalari tegishli o'zgartirishlar kiritish

ko'zda tutilgan. Mazkur chora-tadbirlar yangi institutsional investorlarning moliya bozoriga kirib kelishiga, shuningdek bank sektoridan tashqarida ham turli moliyaviy instrumentlarning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Umumiy jihatdan, 2025 yil O'zbekiston islom moliya sektori uchun tub burilish davri bo'ldi. Xususan, mamlakat tarixida ilk sukuk emissiyasining amalga oshirilishi, qonunchilik islohotlarining boshlanishi hamda fintech kompaniyalarining faol ishtiroki ushbu sohaning jadal rivojlanishiga zamin yaratdi. Mazkur o'zgarishlar islom moliya tizimining uzoq muddatli rivojlanishi uchun zarur institutsional va texnologik asoslarni shakllantirdi. Kelgusida 2026 yil islom banklarini litsenziyalash, yashil sukuk instrumentlarini joriy etish, qishloq hududlarida moliyaviy xizmatlarni kengaytirish hamda moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali moliyaviy inklyuziyani rivojlantirishga qaratilgan bosqich bo'lishi kutilmoqda. Ichki va xalqaro investorlarning ortib borayotgan qiziqishini inobatga olgan holda, O'zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasida islom moliyasi markazlaridan biriga aylanish salohiyatiga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>. 2020 йил 29 декабрь.
2. <https://www.islamicfinancenews.com/supplements/ifn-annual-guide-2026>
3. Gait, A. and Worthington, A. (2008). An empirical survey of individual customer, business firms and financial institution attitudes towards Islamic methods of finance, International Journal of Social Economics, 35(11), 783-808.
4. Lewis M.K. and Algaoud L.M. (2001). Islamic Banking. Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing Ltd..
5. Rafik Yunus al-Misri. Fikhh (2014) imushchestvennykh otnosheniy. / per. s arab. [Fiqh property relations. 2014. – P. 320.